

ADABIYOT O'QITISH METODIKASI ILMIDAGI DARS SHAKLLARI.

Sharipova Iroda Kuranbayevna

Xorazm viloyati Urganch shahar

4-son umumiy o'rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada adabiyot fanini o'qitishda ilmga yo'naltirish shakllariga to'xtalib o'tilgan bo'lib, bunda juda ko'plab shakllarga to'xtalib o'tilgan. Adabiyot metodikasida o'quvchilarni o'qitishda muammoli ta'lim metodlaridan ham foydalanilgan.*

***Kalit so'zlar:** darslik, vazxonlik, o'quvchilar, o'zlashtirish, adabiy ta'lim, seminar, sinov darslari.*

Zamonaviy adabiyot saboqlariga tegishli tamoyillarni aniqlash uchun, avvalo, darsning o'zi nima ekani haqida tushunchani yana bir marta mustahkamlab olish zarur. Dars - ta'limning o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan bilim, shakllantirilishi zarur bo'lgan ko'nikma, malaka, dunyoqarash va axloqiy-estetik sifatlarni o'zlashtirish maqsadida tashkil etiladigan shakli. Ta'limning bunday shakli doimiy shug'ullanadigan o'quvchilar jamoasi uchun mo'ljallangan bo'lib

sinf-dars tizimida qo'llaniladi. Dars maktabda o'quv ishlarini tashkil etishning asosiy shakli bo'lib, bir xil guruh yoki sinfdagi o'quvchilar bilan qat'iy jadval asosida o'tkaziladi. Unda ta'lim-tarbiyaviy maqsadlar amalga oshiriladi. Umumiy o'rta ta'lim maktabida sinf-dars tizimi jamoaviy o'qitish shakli sifatida alohida ijtimoiy ahamiyatga ega. Chunki u maktab yoshidagi bolalarga ommaviy ta'lim berishga, o'quvchilarni jamoaviy va ijtimoiy faollik, milliy g'oyaga uyg'un, vatansavarlik, insonparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Darsdan maqsad o'quvchilarga bilim berish va ular olgan bilimni amalda qo'llay oladigan darajaga yetkazishga erishish, har bir o'quvchida komil shaxsga xos fazilatlarni shakllantirishdir.

Darsning maqsadiga ko'ra turlari quyidagicha:

- 1) Mavzuni o'rganish, umumiy ma'lumotlar bilan tanishish, yangi bilimlarni o'zlashtirish va olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash darsi;
- 2) o'tilgan mavzuni mustahkamlash darsi;
- 3) o'quvchilar bilim va ko'nikmalarini tekshirishga qaratilgan nazorat darsi;
- 4) ikki yoki undan ortiq dars turlarining birga qo'llanilishidan yuzaga kelgan aralash dars.

Darslar tuzilmasini uning maqsadi va mazmuni belgilaydi Har bir fin yuzasidan tashkil etiladigan darslar o'quv dasturiga mos tarzda o'tiladi. Dars davlat ta'lim

standard va o‘quv dasturi talablaridan kelib chiqqan holda tashkil etiladi. O‘qitish amaliyotida darsning shakliga ko‘ra quyidagi turlari mavjud:

1. *Darslik bilan ishlash darslari.* Yangi mavzu bir necha qismlarga bo‘linadi. O‘quvchi o‘qituvchining matnga tayangan holda munosabat bildirishga yo‘naltiruvchi savollariga javobni darslikka qayta-qayta murojaat qilgan holda topadi. Javoblar tahlil qilinib, baholanadi. Dars oxirida o‘qituvchi mavzuni qisqacha umumlashtirib, yakunlaydi. Bu ish turi o‘quvchilarni darslik va qo‘shimcha manbalardan foydalanib, mustaqil bilim olishga o‘rgatadi.
2. *Vazxonlik darslari.* Bunday darslar, asosan, yuqori sinflarda amalga oshirilib, o‘qituvchi ma‘ruzasidan iborat bo‘ladi. O‘quvchilar ko‘proq tinglovchiga aylanadilar. Va‘zxonlik darslarida o‘qituvchi nutqining izchilligi va ravonligi, aniq reja asosiga qurilishi va ko‘rgazmalilikka asoslanishi muhim sanaladi.
3. *Mustaqil fikr yuritish darslari.* O‘quvchilarga yangi materialning ayrim qismlari beriladi. Berilgan voqea, hodisaning kelib chiqish sabablarini izlab topish o‘quvchilar tomondan amalga oshiriladi. Bunday darslar o‘quvchilarni mustaqil tafakkur qilishga o‘rgatadi, o‘qituvchi material tanlashda uni qiziqarli va o‘quvchilarning hissiy-intellektual ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladigan bo‘lishi talab qilinadi.

4. *Seminar darslari.* Adabiyot darsliklardagi katta mavzular, xususan, bir ruknga jamlangan materiallar to‘liq o‘tib bo‘lingandan so‘ng mavzular o‘quvchilarga qayta bo‘lib beriladi. O‘qituvchi yordamida reja tuzilib, foydalaniladigan adabiyotlar ro‘yxati taqdim etiladi. Har bir o‘quvchi o‘z mavzusining mohiyatini ochib berganidan so‘ng sinfdagi boshqa o‘quvchilar so‘zga chiqib mavzuni toldirishi mumkin bo‘ladi. Dars oxirida har bir so‘zga chiqqan, munosabat bildirgan, fikrlarni toldirgan ishtirokchilarning faoliyati tahlil qilinadi, har biri haqida alohida fikr aytilib baholanadi. Seminar darslari o‘quvchilarda mustaqil izlanish va javobgarlik hissini tarbiyalaydi.
5. *Sinov darsi.* Bu tipdagi saboqlar ikki turli bo‘ladi. Sinov darslarining birinchi shaklida o‘qituvchi yirik boblarni ma’ruza tarzida o‘tadi. O‘quvchilarga materiallarni umumiy tarzda qamrab oluvchi savollar beradi. Keyingi soatlarda shu savollarga javob oladi. Darsning bu turi tarbiyalanuvchilarni barcha savollarga javob topish uchun izlanishga chorlaydi. Yaxshi o‘zlashtiradigan o‘quvchilar bilan qo‘shimcha ishlash va past o‘zlashtirganlarga yordam berish uchun sharoit yaratiladi. Sinov darslarining ikkinchi turi o‘quv vili va chorak davomida o‘tilgan materiallar mazmunidan kelib chiqqan holda savollar berish bilan farqlanadi. O‘quvchilar tayyor bolgan paytlarida yoki ro‘yxat asosida

javob berishlari mumkin. Sinov darslari o‘quvchilarning o‘tilgan materiallarni to‘liq bilishiga qaratiladi.

6. *Muloqol darsi.* Bunday darslarda sinf o‘quvchilarini ikki guruhga bolib, yumaloq stol atrofida davra suhbatini tashkil etiladi. Muloqot darslarida oldindan hech qanday vazifa berilmay, o‘tilgan mavzularni qaytarib kelish topshiriladi. Darsda o‘qituvchi har ikkala guruh a‘zolariga turli shakllarda vazifa beradi va javoblarga qarab ball qo‘yadi. Ball qo‘yishda 2 - 3 o‘quvchidan ekspert sifatida foydalanishi ham mumkin. Ekspertlar dars davomida qo‘yilayotgan ballarni umumlashtirib boradi hamda o‘zlarining taklif-mulohazalarini aytadilar. Bunday dars usullari o‘quvchilarni tashabbuskorlik, ijodkorlikka yo‘naltiradi.
7. *Muammoli dars.* Darsda muammoli vaziyat vujudga keltiriladi. O‘quvchilar muammo yechimini yakka holda yoki guruh bolib izlashlari mumkin. Dars davomida bir necha muammoli savollar o‘rtaga tashlanadi va umumiy xulosa chiqariladi. Muammoli vaziyat o‘quvchilarda aqliy izlanish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Muhimi shundaki, ushbu dars shakllarining barchasi zamirida asarlarning didaktik tahlili yotadi. O‘quvchiga o‘rganish uchun taqdim etilgan badiiy asarlar tahlilga tortilmas ekan, ular hech qanday samara bermaydi. Shu ma’noda badiiy asarlarga yondashishning o‘ziga xos xususiyatlari, ulardagi muhimni nomuhimdan farqlash, matn mohiyatidagi o‘quvchining e‘tibori qaratilsa uning ma’naviyatida

albatta ijobiy iz qoldirishi mumkin bo‘lgan jihatlar ajratib tavsiya etilsa, o‘qituvchilar adabiy ta’lim amaliyotini tashkil etishda ularga tayansalar, maktab adabiy ta’limi oldiga qo‘yilgan vazifalarning bajarilishida muayyan samaraga erishadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шейман Л. А. Стимулирование самостоятельного чтения школьников. — Фрунзе: «Мектеп», 1987. С. 79
2. Matjon Safo. Kitob o‘qishni bilasizmi? -T.: O‘qituvchi, 1993. 11-bet.
3. Safo Matjon. Maktabda adabiyotdan mustaqil ishlar. (O‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanma). - T.: « O‘qituvchi». 1996. 37-bet.